

ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦ И ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Абдурахманова Хабиба Кахаровна

доцент кафедры «Высшая математика и компьютерная графика»

Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

20217@mail.ru

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены матрицы, системы линейных уравнений, а также их применения в экономике на примерах распределения ресурсов по отдельным отраслям экономики.

Ключевые слова: линейная алгебра, матрицы экономика и экономические задачи, экономические отрасли.

Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области математики, и касается изучения применения матриц и системы линейных уравнений в задачах текстильной и легкой промышленности. Переход от абстрактного мышления к конкретной задаче позволяет быстрее усвоить пройденный материал.

В данной статье мы рассмотрим использования матриц в экономике. Для этого нам необходимо будет проанализировать решения экономической задачи и сделать определенные выводы.

Матрица — математический объект, записываемый в виде прямоугольной таблицы элементов кольца или поля, которая представляет собой совокупность строк и столбцов, на пересечении которых находятся её элементы. Количество строк и столбцов матрицы задают размер матрицы.

Матрицы широко применяются в математике для компактной записи систем линейных алгебраических уравнений. В этом случае, количество строк матрицы соответствует числу уравнений, а количество столбцов — количеству неизвестных. В результате, решение систем линейных уравнений сводится к операциям над матрицами.

Понятие матрицы и основанный на нем раздел математики - матричная алгебра - имеют чрезвычайно важное значение для экономистов. Объясняется это тем, что значительная часть математических моделей экономических объектов и процессов записывается в достаточно простой, а главное - компактной матричной форме.

С помощью матриц удобно записывать некоторые экономические зависимости. Например, таблица распределения ресурсов по отдельным отраслям экономики (усл. ед.):

Использование матриц в экономике:

Пусть некоторое предприятие выпускает три вида продукции P_1, P_2, P_3 и использует для этого три вида сырья S_1, S_2, S_3 .

Нормы расхода сырья на изготовление единицы продукции заданы таблицей. В ней же указаны план выпуска каждой продукции и стоимость единицы каждого типа сырья (в сум., табл.1).

Таблица 1.

\ Сырьё Продукция \	S_1	S_2	S_3	План выпуска:
P_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	c_1
P_2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	c_2
P_3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	c_3
Стоимость единицы сырья:	b_1	b_2	b_3	

Пусть матрица A – матрица нормы расхода сырья на производство продукции.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Матрица $C=(C_1 C_2 C_3)$ - матрица плана выпуска продукции.

Матрица $B=(b_1 b_2 b_3)$ - матрица стоимости единицы каждого вида сырья.

Используя матричное исчисление, можно найти:

- 1) матрицу затрат сырья $S_{13}=C_{13} * A_{33}$
- 2) общую стоимость сырья $Q_{11} = S_{13} * B_{13}^T$

3) матрицу стоимостей сырья на изготовление единицы продукции $R_{31} = A_{33} * B_{31}$

Задача 1.

В три магазина электроники «Mediapark» завозят два раза в месяц одинаковое количество швейных машин японских корпораций.

Juki HZL-F300 Janome DC 4030 Brother – JNNOV-JS10

В первый - по десять швейных машин Juki HZL-F300; 6 компьютерно швейно-вышивальных машин Janome DC 4030; 8 швейных машин Brother – JNNOV-JS10. Во второй - по 50; 7;10 соответственно. В третий - по 2; 3 и 5 соответственно. Во всех магазинах электроники «Mediapark» устанавливали одинаковые цены и меняли их в связи с завозами. Найдите суммарные месячные выручки, если в магазинах все распродали. И матрица цен выглядит так

$$P = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ (цены указаны в тыс. сум)}$$

Решение:

Найдем матрицу поступлений

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 6 & 8 \\ 5 & 7 & 10 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

а теперь найдем суммарные выручки

$$C = \begin{pmatrix} 10 & 6 & 8 \\ 5 & 7 & 10 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (10 * 7 + 6 * 4 + 8 * 3) & (10 * 8 + 6 * 5 + 8 * 2) \\ (5 * 7 + 7 * 4 + 10 * 3) & (5 * 8 + 7 * 5 + 10 * 2) \\ (2 * 7 + 3 * 4 + 5 * 3) & (2 * 8 + 3 * 5 + 5 * 2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 118 & 126 \\ 93 & 95 \\ 41 & 41 \end{pmatrix}$$

Совместная система вида называется определенной, если она имеет единственное решение; если у нее есть хотя бы два различных решения, то она называется неопределенной. [3, с.99]

В работе рассматриваются наиболее известные и простых в вычислительном плане методы решения квадратных систем линейных уравнений: метод Крамера, метод Гаусса.

Метод Крамера

Из коэффициентах при неизвестных составим матрицу А, а из свободных

членов матрицу столбец В, т.е. $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$

Определитель матрицы А обозначим Δ и назовем определителем системы.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Если в определителе системы заменить поочередно столбцы коэффициентов при x_1, x_2, \dots, x_n на столбец свободных членов, то получим n определителей (для n неизвестных)

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \Delta_{x_n} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Тогда формулы Крамера запишутся так: $x_1 = \Delta_{x_1} / \Delta, x_2 = \Delta_{x_2} / \Delta, \dots, x_n = \Delta_{x_n} / \Delta.$

Если определитель системы $\Delta = 0$, то возможны два варианта:

- 1) $\Delta = 0$ и каждый определитель $\Delta_{x_i} = 0$. В этом случае система имеет бесконечно много решений.
- 2) $\Delta = 0$ и хотя бы один из определителей Δ_{x_i} отличен от нуля. Это имеет место тогда, когда коэффициенты при всех неизвестных, кроме x_i , пропорциональны

ЗАДАЧА 1

На текстильной фабрике производят два вида тканей: ткань А и ткань В. Для производства 1 метра ткани А требуется 2 кг хлопка и 3 кг шерсти. Для производства 1 метра ткани В требуется 4 кг хлопка и 1 кг шерсти. На складе имеется 120 кг хлопка и 90 кг шерсти. Сколько метров каждой ткани можно произвести, если необходимо использовать все ресурсы полностью?

Решение:

Обозначим количество метров ткани А через x , а количество метров ткани В через y . Тогда можно составить следующие уравнения, исходя из ограничений на хлопок и шерсть:

1. Для хлопка: $2x + 4y = 120$

2. Для шерсти: $3x + y = 90$

Таким образом, у нас есть система линейных уравнений:

$$\begin{cases} 2x + 4y = 120 \\ 3x + y = 90 \end{cases}$$

$$y = 90 - 3x$$

$$2x + 4(90 - 3x) = 120$$

$$2x + 360 - 12x = 120$$

$$-10x + 360 = 120$$

$$-10x = 120 - 360$$

$$-10x = -240$$

$$x = 24$$

$$y = 90 - 3 \times 24 = 90 - 72 = 18$$

Ответ: Фабрика может произвести 24 метра ткани А и 18 метров ткани В.

Использованная литература:

1. Erwin Kreyszig – Advanced engineering mathematics. USA. 2006
2. Шипачев В.С. –Сборник задач по высшей математики, М. 2011.
3. Письменный Д.Т. – Конспект лекций по высшей математики, М. 2011.
4. Ларин А.А. –Курс высшей математики, М.2015,
5. Claudio Canute, Anita Tabacco. Mathematical Analysis I, II. Springer – Verlag Italia, Milan 2015
6. Х.К.Абдурахманова, А.А.Абдурахманов, И.Турсунов Учебное пособие по разделам «Высшей математики (теория вероятностей и математическая статистика)».Ташкент 2019г.
7. Kh.K.Abdurahmanova, Z.A.Nalibayeva, G.A.Roziqov, M.Sh.Davranova - Applying The Theory Of Differential Equations In Economics. Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics. Brussels, Belgium Volume 27 February 2024.
8. Kh.K.Abdurahmanova, N.X.Sabirov,Z.A.Nalibayeva, M.Sh.Davranova-The Problem Of Educational Motivation And The Formation Of A Creative Style Of Teaching Higher Mathematics In Technical Universities. Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics. Brussels, Belgium Volume 30 May 2024.